

LIBERTAD DE EXPRESION Vs HONOR

Caso: Martha Sahagún

Presenta: Karina Ponzzi Mora

Todas las personas podríamos considerar que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución), están contenidos nuestros derechos explícitamente y, que éstos se pueden hacer valer al encontrarnos ante una situación que lo amerite.

En efecto, la Constitución o Carta Magna es el fundamento de los derechos de la ciudadanía, reconocidos principalmente en sus artículos del 1º al 29, cuyo objeto es proteger la libertad, dignidad, seguridad e igualdad de todas las personas frente a los abusos del poder.

En junio de 2011 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Constitucional más significativa para la rama del derecho, toda vez que, con ella se cambia el paradigma constitucional, ya que eleva los derechos humanos a un rango constitucional e internacional imponiendo como obligatorio para que estos derechos sean garantizados por todas las autoridades.

Los principales aspectos de la reforma de junio de 2011 fueron:

- Denominación, el capítulo del Título Primero se modificó a “De los derechos humanos y sus garantías”, consolidando la **dignidad humana** como el valor superior y fundamento de los todos los derechos.
- Los derechos humanos se elevaron a rango constitucional contenidos en tratados internacionales.
- Control de convencionalidad, esto implica que los jueces deben aplicar no solo la Constitución, sino también los Tratados Internacionales en los que México sea parte.
- **Principio Pro Persona**, obligando a la interpretación de las normas que más favorezcan a las personas.

Al hablar de esta reforma en que presuntamente por regla general nos debe beneficiar, nos lleva a vivir con la tranquilidad y considerar que nuestros derechos están protegidos por la Constitución.

¿Pero que pasa cuando dos garantías se contraponen, cuando una parte hace valer su derecho, en contra de otra al mismo tiempo?. Tomando en consideración que, de acuerdo a la reforma a la Constitución de 2011, todas las garantías o derechos humanos tienen el mismo valor o peso jurídico.

¿Cuál es el papel que juegan los jueces y/o magistrados que integran el poder judicial, como determinan una resolución, que principios aplican y como lo hacen, aplica para todas las personas por igual o existen arbitrariedades por parte de las autoridades en contra de los ciudadanos?

Es un tema que sin lugar a duda nos concierne a todos los mexicanos, sin embargo, no todos tenemos la “fortuna” de hacer valer nuestros derechos como lo marca nuestra Constitución ante un caso concreto.

¿Actualmente aún existe ambigüedad inherente en las leyes al ser empleadas por los jueces en la aplicación de la justicia, existen principios y teorías jurídicas en que deben apoyarse ante estas situaciones?

Para ello, nos remontamos a uno de los juristas de la teoría del derecho más influyentes del siglo XX, **Hart Herb**, quien definió el derecho bajo una postura de **reglas primarias** y **secundarias** y la mas importante de **la del reconocimiento**. Así también establece que el derecho no debe ser totalmente cerrado, que los jueces deben aplicar la discrecionalidad cuando se trate de leyes ambiguas, a fin de que sea interpretadas.

Los puntos clave de su teoría:

- **Reglas Primarias** o normas de conducta, son aquellas que nos marcan las acciones permitidas, obligatorias o prohibidas (ejemplo de ello el pago de impuestos, no sustraer bienes ajenos), es decir nos indican directamente como debemos comportarnos.
- **Reglas Secundarias** o normas sobre reglas, son aquellas que no indican como crear, eliminar o reconocer a las reglas primarias, sin ellas el sistema jurídico sería ineficiente y estático.
- **Regla del Reconocimiento**, llamada por **Hart** como la **Regla Maestra**, a través de la cual nos permite conocer que normas son válidas (ejemplo las que son aprobadas por el Congreso), siendo así la base del todo el sistema.
- Considera que el lenguaje de las leyes no siempre es claro, hay **casos “fáciles”** donde la normas se aplican directamente y otros **casos “difíciles”** o de **penumbra**, en los que el juez debe decidir, aplicando su discrecionalidad.

En resumen, para Hart, el derecho es un sistema complejo que permite a la sociedad organizarse, evolucionar y aplicar justicia, pasando de meras costumbres a un sistema organizado de normas.

Por otro lado, explica que el **positivismo** en la mayoría de los marcos legales existe excepciones y doctrinas que permiten a los individuos puedan realizar argumentos a su favor, quedando al interés de las partes hacer uso de estos recursos legales.

Por su parte **Hans Kelsen** describe en sus fuentes y en su obra más importante “La Teoría Pura del Derecho”, es decir que el derecho por si solo es un conjunto de normas que no atienden a la moral ni a otros valores sociales, que el juzgador debe encontrar todas las respuestas dentro del derecho positivo y que debe actuar como si las lagunas no existieran en el ordenamiento jurídico ya que, es equiparable a una ficción y deberá ser calificada como errada (López, 2017, p. 232, 233).

Por su parte **Dworkin** considera que, el Derecho no solo está conformado por reglas, sino que el juzgador debe considerar e interpretar las Normas atendiendo también principios políticos y morales para que sus resoluciones sean más justas, sobre todo cuando las Normas no sean claras y en casos complejos. (López, 2017, p. 235).

Otro concepto de gran importancia es la **Dignidad Humana** Haciendo un análisis a dicho término, consultamos el texto del Dr. Rogeli López Sánchez, quien señala se trata de un concepto polisémico, complejo y heterogéneo que se nutre de la ética, de la filosofía y sobre todo en la ciencia jurídica (López, 2008, p. 136).

La idea de la dignidad nace de las consecuencias que dejó la segunda guerra mundial, en este texto el autor menciona a **Hans Jonas**, quien explica que el verdadero valor se otorga cuando existe la posibilidad de la destrucción de algo, es así que bajo estos hechos surge la necesidad de proteger lo que nos hace humanos.

En este sentido, el término dignidad ha sufrido evoluciones, desde un escudo de defensa que nace de actos atroces, hasta considerarlo como una herramienta para construir una justicia social.

Desde la segunda guerra mundial, cuando Alemania buscaba reconstruirse, surge un concepto poderoso “**Objektformel o formula de no instrumentalización**”, esto es que, una persona no deberá ser tratada solamente como un medio para un fin o como un objeto.

Esta idea se convirtió en un pilar del derecho constitucional alemán y tuvo influencia en todo el mundo, buscando con ello que el valor de las personas no sea medido por su utilidad.

Es así que derivado de este conjunto de necesidades en la aplicación de la legalidad nos lleva a la consulta de otra de las obras del autor Rogelio López Sánchez, ahora denominada “Indeterminación y Contenido Esencial de los Derechos Humanos en la Constitución Mexicana”, en donde el autor sostiene que, ante la ambigüedad inherente de las leyes los jueces deben aplicar el **principio de proporcionalidad en casos difíciles y otras teorías hermenéuticas** (de los cuales hablaremos más adelante) ante los derechos fundamentales. (López, 2017).

Para profundizar sobre este tema de gran interés, consultemos también la obra del Doctor Rogelio López Sánchez “La Garantía del Contenido Esencial”, a través de la cual nos explica que, su obra la sitúa en el debate neoconstitucionalista mexicano tras la relevante reforma a la constitución de 2011.

De acuerdo al autor, este nuevo sistema normativo analiza el **contenido esencial** que deja de ser una abstracción teórica para convertirse en un imperativo estratégico contra la arbitrariedad judicial, es decir que la **indeterminación de las normas** y la existencia de **zona de penumbras** requieren de una fuerte doctrina que impida que el juzgador termine por anular el derecho que pretende proteger, es en este sentido, esta garantía debe ser inquebrantable ante el análisis del juzgador, para el autor, es determinante priorizar el criterio material centrado en la **dignidad humana**, sobre un criterio meramente estructural evitando con ello que la **ponderación** se convierta en un ejercicio de vaciamiento del derecho sacrificado.

Para mayor claridad hablaremos del caso de Martha Sahagún bajo esta visión (**Libertad de Expresión Vs Honor**), dos derechos fundamentales, el litigio se genera entre la **señora Martha Sahagún y la Revista Proceso**, el conflicto es de alta intensidad entre los derechos de **Libertad de información en su dimensión institucional** y **el derecho a la intimidad y el honor**, esta controversia no se trata simplemente de una crítica política sino que, la revista difundió datos sensibles y privados de la señora Sahagún. La controversia inicia en un expediente judicial civil por daño moral causado a Martha Sahagún, esposa del expresidente de la República Mexicana, Vicente Fox Quesada, juicio que llega hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2009.

El origen de este caso se da cuando la Revista Proceso (Semana de Información y Análisis no.1478) realiza una publicación de un reportaje titulado *Hasta que la Iglesia nos Separe e Historia de una Anulación Sospechosa*, artículo en que se publicó un fragmento de la demanda eclesiástica presentada por la señora Martha Sahagún a la iglesia católica, con la finalidad de que se decretara la anulación de su matrimonio anterior y, con el objetivo de contraer nuevamente matrimonio. En la publicación realizada por la referida revista, exponen información privada y sensible, como lo son detalles muy íntimos de su vida sexual en su juventud. El fondo de este

asunto se concentra en determinar si la información publicada por la Revista Proceso constituía un material difamatorio o injurioso para la Señora Sahagún por el daño a su honor e intimidad, contra el derecho a informar.

Después de ejercer su derecho y llegar este caso a la SCJN, en donde el fallo que emite esta autoridad Suprema es a favor de la revista Proceso, preponderando el derecho a la información por encima de los otros dos, el autor realiza un análisis a ésta sentencia y considera que dicho fallo emitido por la Corte no siguió la debida metodología de la **ponderación** y las mismas reglas que la SCJN planteó al inicio de su análisis, ya que en primer lugar hace un análisis sobre los principales estándares internacionales y comparados de las principales resoluciones de conflictos resueltos en base a la **ponderación** entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información llevadas a cabo por la CEDH y CIDH (López, 2018, p.368-369).

Otro argumento fue que la señora Sahagún era una persona pública y notoriamente conocida, dado su carácter de primera dama, ya que como comentamos en ese entonces era la esposa del expresidente de la República, presidenta de la fundación “Vamos México” y, miembro importante del partido Acción Nacional, por lo que tenía distintas presentaciones en actos públicos. En este sentido se pasa a la siguiente fase, que consiste en que el derecho al honor o reputación de Martha Sahagún sería menos extensa de lo normal, puesto que ella voluntariamente se posicionó en la vida pública; de acuerdo al autor, hasta ese momento la sentencia de la SCJN se encuentra debidamente motivada.

Una vez que se determinó que la señora Sahagún era una persona pública y conocida procedieron a buscar como encuadrar el contenido de la información publicada por la revista, y de acuerdo al análisis del autor es aquí donde se da el planteamiento más defectuoso de la sentencia, puesto que considera que no se analiza profundamente si el contenido de la publicación era de carácter público, tampoco se determinó de manera clara si dicha información constituía realmente un reportaje neutral sino que, solo se centra en que la posición de Martha Sahagún era un personaje de interés público y su ámbito limitado o restringido de su derecho a la intimidad.

Otro de los argumentos de la SCJN fue que la revista al publicar el artículo mencionado no efectuó una intromisión ilegítima en la intimidad de la señora Sahagún, aún cuanto se tratara de hechos tan personales y controvertidos cuya relevancia genera incomodidad o molestia.

De la misma manera usó como argumento que, conforme a los parámetros establecidos en la sentencia, la información publicada estaba catalogada como de interés del público ya que dicha información ya había sido publicada y difundida con

anterioridad en la publicación del libro denominado “La Jefa” de la autora Olga Wornat. (López, 2018 p. 371).

Es decir, en este escenario la SCJN falló al no establecer una frontera de interés entre la curiosidad morbosa y la intromisión injustificada en la dignidad personal, por lo que el autor considera que la Corte resolvió sin aplicar el proceso de ponderación.

Las carencias identificadas en la resolución son:

- La falta de petición de principio en la sentencia, es decir la SCJN dio por hecho que la relevancia pública de la persona implicaba en automático un interés general sobre sus datos personales y omitió la carga de la prueba necesaria para subordinar el derecho al honor, puesto que dio por sentado que prevalecía la libertad informativa.

- Falta de rigor en la delimitación en la relevancia pública, la SCJN ignoró que incluso las personas que son figuras públicas deben mantener un núcleo de privacidad, esta falta de análisis llevó a un sacrificio total y absoluto del derecho al honor.

Dichas omisiones no son simples errores, por el contrario, reflejan una tendencia de un sistema inconsistente que despoja a las personas de sus derechos frente a otros intereses, en este caso, políticos.

Unos de los principios no tomados en cuenta en esta resolución es el **Test de Proporcionalidad**.

Una controversia de este tipo no puede quedar al arbitrio de la intuición judicial, se requiere de la aplicación de un método que garantice la seguridad jurídica y la integridad del conjunto de valores constitucionales. Para este caso concreto el **Test de Proporcionalidad** debe ser necesaria su aplicabilidad, en el caso de la señora Sahagún la SCJN omitió flagrantemente la búsqueda de alternativas menos restrictivas que garantizan la independencia del núcleo duro del derecho al honor.

Para una explicación más clara:

Examen de necesidad: en esta sentencia se debió considerar si era permitido la máxima afectación al honor sin evaluar si el fin informativo podía satisfacerse mediante formas menos lesivas que no expusieran la intimidad de la persona.

Ponderación Equilibrada: Resultó en un **vaciamiento del núcleo irreductible** del derecho al honor, transformando a la figura pública en un sujeto desprovisto de esfera privada y protección jurídica.

Criterio Material de Dignidad: La diferencia excesiva hacia la libertad de prensa permitió la erosión de la “imagen de la persona humana”, ignorando que la dignidad actúa como un límite absoluto a la discrecionalidad interpretativa.

La ausencia de esta metodología nos muestra y evidencia que la sentencia emitida por la Corte no esta debidamente fundada y motivada.

Lo que nos lleva a un análisis comparativo de otras sentencias emitidas por la misma SCJN, el cual nos permite dimensionar la magnitud de las inconsistencias en la jurisprudencia mexicana y de los riesgos que pueden generarse.

Traigo a cita el caso de la periodista Lydia Cacho, quien es víctima de una vulneración a su derecho a la intimidad, centrada según el autor en los siguientes puntos:

- Su caso de conflicto de derechos representó una colisión entre los derechos de libertad informativa y su derecho a la intimidad.
- Víctima de delitos sexuales, en el análisis comparativo con la normatividad española, este caso carece de protección a las víctimas de crímenes sexuales, sugiriendo que el fallo de la SCJN no protegió apropiadamente la privacidad frente a la difusión de la información.

Es así que, se entiende que en esta controversia la SCJN aplicó una preponderancia absoluta a la libertad informativa frente al derecho al honor. Denominado por el autor como una teoría absoluta del contenido esencial, (donde un derecho se impone sobre el otro).

Así también citamos el caso de los militares con VIH fue un caso que represento un hito fundamental, puesto que fue la primera aplicación del **Test de Proporcionalidad** en México y, a diferencia del caso Sahagún aquí la SCJN empleó la metodología para la protección de valores superiores, tales como la igualdad y la dignidad frente a normas discriminatorias.

En este sentido los casos señalados son ejemplos que nos lleva a considerar que la SCJN ha sido errática en la interpretación sobre el contenido esencial de la aplicabilidad de las normas, en ocasiones lo trata como algo absoluto y otras como algo relativo, es decir no parece haber una regla clara sobre su enfoque en la resolución de conflictos.

Por su parte el modelo que aplica el Tribunal Constitucional en España (TCE), en casos de ésta índole, utiliza los criterios de veracidad y relevancia pública como límites constitucionales internos a la libertad de información, modelo que asegura un equilibrio legal e impide que la protección de la prensa anule la integridad moral y la dignidad de las personas, incluso en situaciones de alta sensibilidad social.

El autor López Sánchez concluye sobre este caso en realizar una llamada de auxilio ante el vaciamiento de los derechos fundamentales en México, considerando que la

SCJN debe dejar a un lado las ponderaciones intuitivas y subjetivas, y centrarse en una doctrina con contenido esencial coherente y que garantice la dignidad humana.

Para ello indica que debe superar las deficiencias actuales y propone establecer una **hoja de ruta metodológica** que contemple:

- Una adopción sistemática y rigurosa del **Test de Proporcionalidad alemán** (toda restricción a un derecho o garantía fundamental debe superar los exámenes de **idoneidad, necesidad, y proporcionalidad estricta**, sin dar pie a resoluciones basadas en jerarquías a *priori*).
- Consolidación de la dignidad humana (esta debe operar como el criterio material supremo que defina el contenido esencial).
- Integración del control de convencionalidad exoficio, en el cual el juzgador deberá alinear sus resoluciones con los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la finalidad de evitar diferencias en las legislaciones.
- Por último y no menos importante, el juez constitucional es la figura más relevante en un juicio, por lo cual no puede actuar como un espectador pasivo o un validador formal de vaciamiento de los derechos, por el contrario, su deber primordial es actuar como órgano garante que asegure que ninguna interpretación judicial degrade el contenido esencial de la libertad y la dignidad humana.

Es así que derivado de este conjunto de necesidades en la aplicación de la legalidad nos lleva a la consulta de otra de las obras del autor Rogelio López Sánchez, ahora denominada “Indeterminación y Contenido Esencial de los Derechos Humanos en la Constitución Mexicana”, en donde el autor nuevamente sostiene que, ante la ambigüedad inherente de las leyes, los jueces deben aplicar el **principio de proporcionalidad en casos difíciles y otras teorías hermenéuticas** ante los derechos fundamentales. (López, 2017).

En otro de los textos el mismo autor “Interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales” distingue entre casos fáciles y difíciles, tal como lo hace **Hart**, argumentando que los casos fáciles se resuelven por subsunción u operación lógica y en su caso, los difíciles requieren la ponderación de principios, sin tomar en cuenta la visión estática de la norma.

Como ya comentamos, los derechos humanos son universales, sin embargo, hoy por hoy, han surgido nuevos **modelos hermenéuticos**. A continuación, se describen los modelos que la doctrina jurídica contemporánea suelen integrar bajo esta categoría.

1. **El modelo de la ponderación:** Se utiliza para resolver colisiones en los derechos fundamentales bajo el mismo rango jerárquico, es decir, a través de este modelo se determina qué derecho debe prevalecer de acuerdo a su importancia en un caso concreto.
2. **El test de proporcionalidad:** Esta herramienta argumentativa se integra de idoneidad (determina si la medida sirve para alcanzar un fin legítimo), necesidad (determina si no existe otra alternativa menos perjudicial) y proporcionalidad, que determina si el beneficio obtenido compensa la afectación generada.
3. **Principio pro-persona:** A través del cual el juez deberá emitir una resolución basada en el principio que sea más favorable y que menos restrinja los derechos de una persona.
4. **La interpretación conforme:** El cual establece que las normas jurídicas del sistema se deben de interpretar de acuerdo a la constitución y tratados internacionales de derechos humanos.
5. **Interpretación evolutiva:** El cual establece que los derechos deben ser interpretados adaptándose a las condiciones y necesidades de la sociedad actual.

Estos modelos establecen un cambio en la interpretación y protección de la dignidad humana y los derechos individuales. (López, 2013, pp. 9-20).

Para ampliar aún más sobre el tema consultemos la obra del Dr. Rogelio López Sánchez, denominada Garantía, contenido esencial de los Derechos Fundamentales, a través del cual el Doctor analiza cómo la judicatura aplica el principio de proporcionalidad, así como el juicio de ponderación, para la resolución de un conflicto, realizando una comparativa del sistema español y el interamericano.

Para ello realicemos un análisis de los estos conceptos:

- Garantía del contenido esencial. Funciona como una garantía de límites a los límites frente a una posible discrecionalidad desproporcionada de un juez. (López, 2018, p. 97).

Esta garantía se basa en estos puntos:

- El plano de la indeterminación constitucional
- Vertientes doctrinales para determinar el contenido
- Variantes de la garantía (absoluta, relativa y mixta)
- Jurisprudencia mexicana.

- Dignidad humana, reconocida como uno de los valores superiores del orden jurídico y como la base de todos los derechos, lo cual permite que se potencialice el contenido esencial de los derechos humanos denominándolo como un núcleo duro que da pauta a la creación y reconocimiento de otros derechos, por citar algunos el matrimonio igualitario, la identidad de género, ampliando con ello el contenido esencia mediante un ejercicio hermenéutico. (López, 2018, p. 24).

¿Dignidad humana término que en el caso señalado de la Señora Martha Sahagún donde quedó este derecho?

Concluyendo así que la protección de nuestros derechos puede ser muy inconsistente porque la SCJN no aplica un método coherente para la resolución de conflictos.

Referencias:

LOPEZ, R. (2018). La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia mexicana. Thomson Reuters Aranzadi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221304>

López Sánchez, R. (2018). La dignidad humana en México: su contenido esencial a partir de la jurisprudencia alemana y española. *Boletín Mexicano De Derecho Comparado*, 1(151). <https://doi.org/10.22201/ijj.24484873e.2018.151.12292>

LOPEZ, R. (2013). Interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales. Nuevos modelos hermenéuticos y argumentativos. Porrúa. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18225786>

López Sánchez, R. (2017). Indeterminación y contenido esencial de los derechos humanos en la Constitución mexicana. *Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana De Derecho Constitucional*, 1(37), 229–263. <https://doi.org/10.22201/ijj.24484881e.2017.37.11458>